

ZAMANTAKEWAR HAUSAWA JIYA DA YAU

Na

Musa SHEHU
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya
Jami'ar Usmanu Danfodiyo, Sakkwato
0703 131 9454
msyauri@yahoo.com

Da

Abu-Ubaida SANI
Department of Languages and Cultures
Federal Unibersity Gusau, Zamfara
Phone No: 08133529736
Email: abuubaidasani5@gmail.com

Shehu, M. & Sani, A-U. (2018). Zamantakewar Hausawa Jiya da Yau. *Yobe Journal of Language, Literature and Culture (YOJOLLAC)*, 6, 274-284. ISSN 2449-0660.

Tsakure

Hausawa kan ce wanda ya tuna bara bai ji dadin bana ba. Hakika zamantakewar Hausawa a da ta kasance gwanin ban sha'awa. A da, Hausawa sun kasance suna zama ne na cude-ni-in-cude-ka. Wannan ne ma ya sanya tsarin muhallin Bahaushe a da bai kasance ramin-kura ba, daga ke sai 'ya'yanki. A maimakon haka, yakan zauna ne a gida na gandu. Hausawa kan ci abinci tare, su yi aiyuka da tarurruka a tare, da ma dukkan sauran al'amuran yau da kullum. Hakan ya sa duk wanda ya shiga matsala, abin yakan zo da sauki domin kuwa 'yan uwa da abokai da sauran makusanta za su tsaya tsayin daka su ga an shawo kan matsalar. Abin sai dai a ce Allah san barka. Kash! Sannu a hankali an wayi gari wannan tsarin zamantakewa na dusashewa. Tausayin juna da taimakon juna da zumunci da zaman lafiya duk sun ja baya. Son kai da hasada da gaba sun fara maye gurbin zaman lumana da taimakekeniya da aka san Bahaushe da su a da. Wannan takarda tana dauke da bitar irin kyakkyawar tsarin zamantakewar Bahaushe ta asali da kuma yadda zamantakewar ke tabarbarewa a yau. Sannan daga farshe takardar ta kawo hanyoyin da za su iya taimakawa wajen dinke wadannan baraka da ake samu.

1.0 Gabatarwa

Zamantakewa a kowace irin al'umma gona ce mai fadin gaske, sai dai a yau ana iya cewa, haki na fokarin yi mata barazana na hana yabanya walwala. Hakifa al'ummar Hausawa sun kasance masu kyakkyawar zamantakewa a tsakanin junansu. Gaskiya da rikon amana da shi suke kwana suke tashi. Hakuri da taimakon juna ya zama musu ruwan sha a ji sanyin rayuwa. Biyayya ga magabata da tausaya wa talakawa ga shugabanni ya zama ruwan dare game duniya. Sai dai kuma wannan kyakkyawar zama yana neman tabarbarewa a wannan zamani. Saboda haka, manufar da wannan makala ita ce, fito da tsarin zamantakewar Hausawa a jiya, da kuma yadda zamantakewar ke fokarin sukurkucewa a yau. Tabarbarewar zamantakewar na da nasaba da rashin gaskiya da rikon amana da kuma kwaikwayon bakin al'adu musamman daga finafinai (Al-kanawy, 2000; Ali, 2004; Kiyawa, 2013). A yau, taimakon juna da biyayya ga magabata, da tausaya wa talakawa daga shugabanni, da hakuri da juna yana neman ya zama tarihi. Ga dai al'amurran nan suna fokarin tabarbarewa a rayuwar Hausawa a yau.

2.0 Yanayin Zamantakewar Hausawa a Jiya

Tarihi ya nuna al'umma takan kafu ne a sakamakon wata yarjejeniya tsakanin wasu mutane wadanda suka taru suka amince da kare kansu daga wasu abubuwan ban tsoro, ko hare-haren abokan gaba, ko namun daji, ko kuma su saukafa wa kansu wasu wahalolin duniya (Mar, a cikin Gusau 1999). Irin wannan zama na yarjejeniya yakan kawo sahihin hadin kai da yarda da juna, sannan da taimakon juna. A irin wannan yarjejeniyar zama aka sami wasu mutane daga kabilu daban-daban suka hada karfi suka samar da al'ummar Hausawa, masu ma'amala da harshe daya wato harshen Hausa, tare da samun daidatuwa ta wajen fannin dabi'unsu da al'adunsu da muhallinsu da sauran kayayyakin ayyukansu duk sun zama fanni daya (Gusau, 1999).

Hausawa tun farko mutane ne da suka tashi da taimako da son juna, da ladabi da biyayya, da tsare gaskiya da rikon amana, da aikata da'a da tsare hakkin shugabanci da makwabta da sadar da zumunci, da tausayi da sanin ya kamata, da sauran ayyukan alheri iri daban-daban. Kuma su mutane ne masu matukar karimci da saurin amincewa da wasu mutane, wato baki. Sannan ga sakin fuska da shimfiɗar fuska wadda ake cewa ta fi shimfiɗar tabarma. Mutane ne masu kyakkyawan zamantakewa tsakaninsu da ma sauran baki masu shigowa (Bunza, 2012; Maikadara, 2012). Duk da yake cewa, mun san akwai wasu halaye da dabi'u munana da ake aikatawa tun wancan lokaci na farkon rayuwar Hausawa, domin Hausawa na cewa, mutum duka dan tara ne bai cika goma ba. A kan haka, za a iya kallon zamantakewar Hausawa zuwa wadannan rukunnai:

2.1 Zamantakewa Tsakanin Makwabta

Gusau (1999) ya bayyana cewa, makwabta ita ce zama wuri guda da mutum dangane da sana'a ko wurin zama. Ba shakka, akwai kyakkyawan zama da faunar juna tsakanin makwabci da makwabci. Idan wani abin farin ciki ya sami makwabci kamar harkar aure ko suna, yakan shaida wa makwabcinsa don a taru a yi murna. Haka zalika, idan abin bakin ciki ne ya samu akan haɗu a jajanta wa juna. Sukan kuma

taimaka wa junansu idan wata hidima ta samu domin a rufa wa juna asiri. Makwabcin Bahaushe tamkar dan'uwansa ne, ya san samu ko rashin makwabcinsa. Haka ma ya san farin ciki ko bakin cikin makwabcinsa. Bugu da ƙari, zamantakewar ba ta tsaya a nan ba, galibi idan dare ya yi magidanta sun dawo gida, makwabta sukan fito da abincin dare daga gidajensu a zauna a ci tare ana tattauna lamurran da suka shafi rayuwar duniya. Ziyarar mara lafiya, da zuwa jaje ga wanda wani abu na bakin ciki ya sama, da sakonnin taya murna, duk Hausawa na gudanar da su ga makwabtansu na jini da na zaman unguwa ko gari ko sana'a, saboda ba da hakuri da nuna tausayawa da taya murna. Idan wani rikici ya farke tsakanin makwabta, akan haɗu a tattauna a yi sulhu don samun masala.

Irin wannan kyakkyawar zamantakewa da aka zayyana a sama ita ta sanya aka samu karin maganganun Hausawa daɗanda ke nuni game da zamantakewa ta gari. Sun haɗa da:

- i. Mahakurci mawadaci
- ii. Hakuri shi ne ribar rayuwa
- iii. Idan da hali muni kyawo ne
- iv. Alheri danko ne ba ya faɗuwa ƙasa banza
- v. Maci amana yana tare da kunya
- vi. Da na kowa ne
- vii. Zaman duniya cudeni in cude ka
- viii. Zaman duniya kamar rumbu ne miko man in miko maka (Danyaya, 2007; Koko, 2011, Malumfashi da Nahude, 2014).

2.2 Zamantakewa Tsakanin 'Yan'uwa

Zamantakewa tsakanin 'yan'uwa na jini kamar ta makwabci da makwabci ce. Babu nuna bambanci tsakanin 'yan'uba. Iyaye mata ko kishiyoyi ba sa nuna bambanci tsakanin 'ya'yansu. A wani lokaci ma yaro bai gane mahaifiyarsa sai idan ya girma. 'Yan'uwa kan yawaita sadar da zumunci tsakaninsu ta hanyar ziyartar juna daga lokaci zuwa lokaci. Kamar makwabta, su ma 'ya'uwa kan taru domin taya juna murna ko farin ciki idan wani buki ya samu. 'Yan'uwa kan yi iya kokarinsu don ganin dan'uwa bai ji kunya ba. Babu yaudara ko cin amana tsakanin 'yan'uwa. Idan iyayen yara suka rasu, 'yan'uwa kan dauke su suna kulawa da su tamkar su suka haife su ta yadda rayuwarsu za ta inganta ba tare da sun tagayyara ba. Idan wata rashin lafiya ta sami dan'uwa, babu maganar kyama, 'yan'uwansa na kusa da ma na nesa kowa yakan kawo tasa gudummuwa domin ganin wannan dan'uwa ya sami cikakkiyar lafiya (Gumel, 1999; Maikada, 2012).

2.3 Zamantakewa Tsakanin Masu Mulki da Talakawa

Hakifa akwai kyakkyawar zamantakewa ta fahimtar juna a tsakanin masu mulki ko sarakuna da talakawansu. Abin da aka sani tun can azal a rayuwar Hausawa, sarki ko shugaba mutum ne wanda a koyausha yake kofarin tsare mutuncin sarautarsa ko shugabancinsa ta hanyar riƙe talakawansa da kyawo, ya dora su kan tafarki madaidaici wanda zai amfani rayuwarsu. Yakan sa ido ya ga cewa, zalunci da cin amana da rashin gaskiya ko yaudara bai wanzu tsakanin talakawansa ba. Yakan kare mutuncinsu ga dukkan wani abu da zai kawo tarnaki ga rayuwarsu. Shugabanni kan sa ido ga baki masu shigowa cikin gari don gudun saukar da bara-gurbi. Haka ma a bangaren talakawa, akwai da'a da ladabi da biyayya zuwa ga shugabanni. Sukan kuma taimake su wajen tabbatar da zaman lafiya mai dorewa da kawo arziki da wadata a cikin kasa. Haka kuma sarakuna sukan nemi shawarar talakawansu a cikin al'amurra daban-daban domin tabbatar da adalci ga jama'arsu.

2.4 Zamantakewa Tsakanin Malamai da Dalibai

Malamai dai a cikin kowace al'umma su ne masu ilmantar da jama'a maza da mata, yara da manya sanin hanyoyin rayuwa tagari, da koya musu halaye masu nagarta, da nuna musu munanan halaye don su kauce wa fadawa a ciki. Sannan su ilmantar da mutane ilimin addini da na zamani wanda zai shiryar da su zuwa ga rayuwar duniya da na gobe. Malami shi ne mai koya wa yara kuma da girmama iyayensu, da yadda za su yi musu da'a da biyayya, da kuma yadda za su yi kyakkyawar hulda da sauran jama'a. Su kuwa dalibai suna matuƙar girmama malamansu da yi musu da'a da biyayya da kauce wa duk wani abu da zai sosa rayuwarsu. Sukan kuma kudurta kyakkyawar niyya game da malamansu. Ba su cin zarafin malamai ko yi da su, balle ma a gabansu. Haka dai wannan kyakkyawar zamantakewa take gudana tsakanin malamai da dalibansu. Bugu da kari, ko da ilimin zamani ya shigo kasar Hausa aka fara samun malamai da dalibai 'yan kasa, wannan kyakkyawan tsarin zamantakewa tsakanin malaman zamani da dalibansu bai sauya ba. Gumel, (1999) da Bunza, (2012) sun nuna cewa, a wancan lokaci, malaman sukan dauki daliban kamar 'ya'yansu na cikinsu. Haka su ma daliban sukan yi wa malaman ladabi tamakar iyayen da suka haife su. Akwai girmamawa da tsare haƙƙin juna tsakaninsu.

2.5 Zamantakewa Tsakanin Mawadata da Talakawa

Masu iya magana na cewa, kowa am mutum mutane ash shi. Zamantakewa tsakanin mai shi da mara shi abu ne gwanin ban sha'awa a kasar Hausa. Mawadata ba su walakanta talakawa, hasali ma sukan jawo su ga jiki domin su ma su sami albarkar dukiyar. A wasu lokuta, mawadata sukan rarraba wa talakawa jarin da za su gudanar da kasuwanci domin kowanensu ya amfana. Idan wata lalura ta sami talaka wanda ya shafi aure ko suna da makamantansu, talaka yakan kai kukarsa ga masu shi kuma a share masa hawaye gwargwadon iko. Su kuwa talakawa sukan kasance masu da'a da biyayya da gaskiya da rikon amanar dukiyar da masu shi suka damka masu. Idan wata hidima ta samu mai shi, za ka tarar talakawa sun taru a kofar gidan mai shi don su taya shi murna idan abin farin ciki ne. Idan kuma akasin farin ciki ne ya auku, nan ma talakawan sukan taru domin taya shi juyayi da jajanta masa. Haka dai wannan

kyakkyawar zamantakewa take tsakanin masu arziki da talakawa a kasar Hausa, sai dai ðan abin da ba a rasa ba na sabani na yau da gobe. Da ma Hausawa na cewa, mutum duka ðan tara ne bai cika goma ba.

2.6 Zamantakewa Tsakanin Ma'aurata

Hakifa akwai kyakkyawar yanayin zamantakewa tsakanin miji da matarsa a kasar Hausa. Miji yakan yi iya kokarinsa na ganin ya tsare hakkin matarsa da ke bisa kansa. Yakan kula da ci da sha da lafiyar matarsa da sauran laluron yau da kullum gwargwadon hali. Yakan kauce ma wasu munanan halaye na cin zarafi ga matarsa ko waðanda al'ada ba ta amince da su ba. Bugu da kari, miji kan sa hannu wajen tarbiyyantar da yaran da suka haifa don ganin sun rayu bisa turba tagari da yanayin zamantakewar duniya. Ita ma matar takan yi kokarin tsare hakkin mijinta da ya rataya a wuyanta (Bugaje, 2013). Takan kasance mai ða'a da biyayya ga miji da rashin ketare iyakokinsa. Ita ce mai kula da harkokin gida na yau da gobe, da tsaftar yara da ba su tarbiyya tagari. Mace kan yi hakuri da mijinta da tausaya masa game da harkokin rayuwa (CCF, 2009; Sani da Abdullahi, 2016). Idan wata matsala ta shiga a tsakaninsu, sukan taushe zuciyarsu ga hana aikata ðanyen hukunci. Wannan ne ya sa yawaitar sakin aure bai samu gindin zama a tsakanin Hausawa ba. Hakuri kusan shi ne jigon zamantakewar mata da miji, tare da bai wa juna shawara don samun mafita a rayuwa (Gada, 2014). Sai dai akwai masana da manazarta da suke ganin cewa, tun asali da ma Bahaushe mai yawan sakin aure ne.

2.7 Zamantakewa Tsakanin Iyaye da 'Ya'yansu

A koyaushen burin mahaifa ko uwaye bai wuce ganin 'ya'yansu sun tashi cikin halaye masu kyau da nagarta. Saboda haka suke koya musu ða'a da ladabi da biyayya da bin kyakkyawar turba don su ribanci rayuwarsu, al'umma ma ta amfana da su. Uwaye sukan sanya yaransu makaranta irin ta addinin musulunci da ta zamani. Sukan nuna musu muhimmancin gaskiya da rikon amana domin aiki da su. Sa'annan kuma da illar karya da cin amana domin su kauce musu. Sukan kuma nuna musu amfanin zumunci da 'yan uwantaka ta hanyar yawaita aikensu a gidajen 'yan'uwa da abokan arziki. Akan koya musu sanin darajar mutane da girmama su, ba wai sai iyayensu kawai ba. Saboda haka ne 'ya'ya sukan kasance masu biyayya da jinkan iyayensu tun suna yara har zuwa girmansu (Bunza, 2012).

A tafai, ana iya kallon yanayin zamantakewar Hausawa a jiya da wasu kyawawan abubuwa da al'ada da addini suka amince da su da kuma masu aikata su.

- i. Gaskiya da rikon amana
- ii. Zumunci da ziyartar 'yan'uwa
- iii. Tsare hakkin makwabtaka
- iv. Taimako da tausaya wa juna
- v. Ladabi da biyayya ga shugabanni

- vi. Girmama na gaba
- vii. Adalcin shugabanni ga talakawa
- viii. Tsare hakkin talakawa ga masu mulki
- ix. Hakuri da yafe wa juna

Duk da cewa har yau akan samu waɗannan al'adu masu kyau wurin Hausawa, sai dai abin ba kamar yadda yake da ba.

3.0 Taɓarɓarewar Zamantakewar Hausawa a Yau

Sanin kowa ne cewa, matsayin zamantakewar Hausawa ya kai inda ya kai a yau. Kyakkyawar tsarin zamantakewa da aka sani ga Hausawa a da, a yanzu ya dauki sabon salo na koma baya. Kusan kowane rukunin tsarin zamantakewar Hausawa da aka ambata a baya, an sami taɓarwarewarsa a yau.

Kyakkyawar zamantakewa da ke tsakanin maƙwabta a da, ya fara yin nisa a yau. Sau da yawa za ka iske ba a ga-maciji tsakanin maƙwabci da maƙwabci, kowa ya kama mai fissa shi. Maganar maƙwabta su haɗu kowa ya fito da abinci a ci tare ya zama tarihi a yau, kowa ya yi gabansa. Sai maƙwabta su share mako ɗaya ba su yi ido huɗu da juna ba balle a yi maganar gaisawa, sai dai idan an yi kiciɓis da juna a bisa hanya. Hatta 'ya'yan maƙwabtan da suke haɗuwa musamman da dare domin gudanar da wasanni, ya sha ruwa a yau, kowane maigida ya ja babbar kofa ya rufe 'ya'yansa a cikin gida. Maƙwabci bai san halin da maƙwabcinsa yake ciki ba, na farin ciki ko akasinsa, balle su taimaka wa juna da shawara wajen samun maslaha a rayuwa. Sau da yawa za ka iske maƙwabta na ta husuma a kan iyakokin gida ko haraba har zuwa wajen masu shari'a. Ga dai al'amurra nan sun cakude sai dai Allah ya gyara.

Shi kuwa harkar zamantakewa tsakanin 'yan'uwa a yau ya zama abin da ya zama. Babu zumunci da taimakon juna, balle rikon aman. Kowa ya kama gabansa, kansa kawai ya sani sai 'ya'yansa. A yau, idan iyaye suka mutu suka bar marayu sai 'yan'uwa su sa musu ido suna taggayara, babu ilimin addini balle na zamani, ba su samun tarbiyya balle su amfani kansu da al'umma baki ɗaya. A yau idan ba ka da abin hannunka, babu ɗan'uwa mai kusantarka domin ba a samun komai wurinka. Hatta shawara a kan wasu al'amurra na rayuwa ba a yi da kai balle ka san halin da 'yan'uwa suke. Su kuwa 'yan'uwa masu abin hannunsu sun keɓe kansu ba su buƙatar kowa ya ziyarce su don gudun a aza musu lalura.

Zamantakewa tsakanin masu mulki da talakawa kuwa ya sauya fasali a yau. A maimakon kare hakkin talakawa da mutuncinsu, masu mulki sun sanya kafa sun shure wannan dawainiya da ya ratayu a kansu. Sun kasa tsare mutuncin talakawa, sai cin amana da danne hakƙokinsu da ma barazana ga rayukansu. Masu mulki sun fi su jawo talakawansu ga jiki domin sanin halin da suke ciki. A dalilin haka, su kuwa talakawa sun bijire ba su ganin mutunci da darajar masu mulki balle su yi musu biyayya. Talakawa sai muguwar addu'a suke yi wa masu mulki saboda danne

haƙƙoƙinsu da ake yi. Zamantakewa ya taɓarɓare ta yadda sai an kashe haki kafin yabanya ya sami walwala.

3.1 Dalilan Taɓarɓarewar Zamantakewar Hausawa a Yau

A bayanin da ya gabata, an bayyana cewa, kyakkyawar yanayin zamantakewar Hausawa a jiya ya samu gindin zama ne saboda rikfo da wasu dābi’u da al’ada da addini suka amince da su, kamar gaskiya da rikon amana, zumunci, haƙuri, taimakon juna, da makamantansu. A duk lokacin da al’umma suka rasa ire-iren waɗannan al’adu, ko suka yi rauni a rayuwarsu, tilas halin zamantakewar wannan al’umma ya taɓarɓare. Wasu daga cikin abubuwan da nake ganin sun taimaka wajen haifar da wannan taɓarɓarewa na zamantakewar Hausawa a yau sun haɗa da:

3.1.1 Yawaitar Zalunci

Sabanin inda aka fito, a yau galibin al’ummar Hausawa burinsu bai wuce tara abin duniya ko ta halin-ƙaƙa (halat ko haram). Masu kuɗi sun rage taimakon na ƙasa gare su. Su kuwa masu mulki sai danne haƙƙin talakawa idan sun shigo hannunsu. Shugabannin yanzu sun daina wakiltar talakawansu, babban burin akasarinsu shi ne su wawari dukiyar talakawa da suka shigo hannunsu a matsayin amana ta yadda ko bayan sun sauka ba za su talauce ba daga su har jikokinsu. A kan haka, a yau matsananciyar adawa ta wanzu tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta, sai kallon-kallo ake yi wa juna. A yau, a gida guda ma idan wani abin amfani ya shigo hannun wani daga cikin gidan wanda za a raba kowa ya amfana, sai ka iske wannan da kayan ya shigo hannunsa ya wawuri wanda ya fi na saura.

3.1.2 Rashin Haƙuri da Juriya

A yau rashin haƙuri da juriya ya yi tasiri ainun a tsakanin al’ummar Hausawa. Tashin hankula ya yawaita a tsakanin ma’aurata, koyaushe sai an yi sulhu saboda yawan faɗaɗe-faɗaɗe. {arin tabbatar da wannan zance shi ne, a leƙa kotunan alkalai za a ga yawan ƙararrakin da ake shigarwa a kowane yini waɗanda suka shafi ma’aurata ne (Gusau 1991). Zawarawa sun yawaita a kowane sashe na gari. A unguwa ɗaya sai ka sami zawarawa bila’adadin an sako su, wanda galibi saboda rashin haƙuri da juriya ne. Ko a baya-bayan nan ma, hukumar Hisba ta kano ta fitar da kididdigan yawaitar zaurawa da ake samu.

3.1.3 Zamani (Samuwar Intanet da Finafinai)

Idan aka yi la’akari da muhawarar masana da manazarta a kan alfanu da koma baya da fina-finai suke samar wa, za a iya cewa, fina-finan Hausa sun kasance hanjin jimina, akwai na ci a kwai na zubarwa. Haƙiƙa fina-finan suna taimakawa ta ɓangarori da dama. Ali, (2004) ya ce, a tsawon ƙarnuka biyu da suke wuce, samuwar fina-finan Hausa shi ne hanyar haɓaka tattalin arziki mafi girma da ya samu ga al’ummar Hausawa. Sai dai duk da haka, manazarta irin su; Iyan-tama, (2004) da Alkanawy, (2000) suna ganin samuwar finafinai Hausa yana da illa ga al’ummar Hausawa.

Daga cikin illolin finafinan akwai batar da al'ada. Al'adar kuwa ta hada da zamantakewa. Samuwar finafinan ya sanya Hausawa kwaikwayon salon rayuwar wasu al'ummu na daban, kamar Turawa da Indiyawa. Wato an mance da irin zamantakewar Hausawa na cude-ni-inp-cude-ka (Chamo, 2004; Dangambo, 2013; Guibi da Bakori, 2013). Kiyawa, (2013) ya nuna cewa, finafinan sun ci karo da addinin Musulunci sannan suna rusa ruhin auratayya da zamantakewa ta gari. Sannan akwai tarin manazarta da suke da wannan ra'ayi (finafinai sun taka rawargani wurin tabarbarewar zamantakewa ta gari). Sun hada da: Mwani da Kankara, (2013) da Mai'aduwa, (2013) da Sulaiman (2013) da Dan Maigoro, (2013) da Gwammaja, (2013) da Abdullahi da Maidabino, (2013) da Inuwa, (2013).

A daya bangaren kuma, samuwar intanet ta shagaltar da da dama daga cikin Hausawa, musamman matasa. Ta wannan kafa sukan daki dabi'u daban-daban na bakin al'ummu musamman Turawa. Sauran illolin kafar sun hada da yada muguwar farfaganda da jita-jita, da bata lokaci da kuma kalle-kallen batsa ('Yartsakuwa, 2017).

3.1.4 Rashin Gaskiya da Amana

'Yan kasuwa sun bijire wa gaskiya, sai son cin amana da yaudara da cin batacciyar riba da boye abubuwan sayarwa sai sun yi tsada. A yau, idan mai dukiya ya jawo talaka cikin arzikinsa domin kowa ya amfana, sai talakan ya sa rashin gaskiya da cuta, ko kuma shi mai arzikin ya rika danne hakkin yaron nasa. A yau idan ka ba wani sakon kaya ko kudi ya kai ma wani wuri ko ya adana maka har na tsawon wani lokaci, sai ya ci amanarka ya fi kai sakon ko ya salwantar da ajiyar da ka ba shi. A yau mai gaskiya bai cika tasiri a mafi yawan kotunan shari'ummu ba, sai dai wanda ya fi karfin ba da abin hannunsa. Mata ta ci amanar mijinta, miji ya ci amanar matarsa. Masu mulki da shugabanni sun murje ido sun yi babakere da handamar dukiyar talakawa da aka ba su amana. Babu gaskiya da amana tsakanin abokai da 'yan uwa, ga abubuwa nan dai duk sun tabarbare. Ba manufata ba ne da wannan bayanai cewa, babu kyakkyawar zamantakewa baki daya a kasar Hausa a yau ba, sai dai don yin hannunka-mai-sanda ga al'ummarmu domin a farga ta yadda za a shawo kan matsalar tun abin bai yi muni sosai ba. Maikadara, (2012) ya yi tsokaci kan wasu daga cikin halayen rashin gaskiya da ke faruwa a yau.

4.0 Hanyoyin Farfado da Zamantakewar Hausawa

Hakika za a iya cewa, tabarbarewar da zamantakewar Hausawa ta yi a yau bai yi munin da za a kasa samar da hanyoyin da za a warware matsalar ba muddin an himmatu da gaskiya. Dole iyaye su farga wajen cusa kyakkyawar tarbiyya tagari a zukatan 'ya'yansu ta yadda za su rayu bisa turba madaidaiciya da za ta amfani al'umma, kamar gaskiya da mana, ladabi da biyayya ga na gaba, sai kuma uwa-uba hakuri wanda aka ce shi ne gishirin zaman duniya.

Su kuwa malamai tilas su taka irin tasu rawa wajen gargadi a kan hani da horo na koyarwar addini da al'ada a kan irin zalunce-zaluncen da ya yi katutu a rayuwarmu ta yau. Haka zalika su ci gaba da bayyana wa jama'a irin mummunar sakamakon da ke tattare da aikata miyagun dabi'u da al'adau ga masu aikata su. Har wa yau, dole gwamnati ta sanya ido ga harkokin shari'a ta yadda za a daidaita adalci ga kowa, da

kuma hukunta duk wanda ya aikata ba daidai ba. Su kuwa sauran mutane kowa ya tsaya ya tsarkake zuciyarsa da halayyanrsa ta yadda rayuwarmu za ta sake komawa ga turba mai tsarki da muka gada daga magabatan da suka wuce.

5.0 Kammalawa

Zamantakewa abu ne da ya shafi illahirin rayuwar mutane, idan ya inganta, rayuwar al'umma ce za ta kyautatu, idan kuma ya lalace, rayuwar al'umma ce za ta tabarbare baki daya. A takaice ana iya cewa, tun asali al'ummar Hausawa suna da ingantaccen tsari na zamantakewa a tsakaninsu da kuma sauran jama'a masu mafwabtaka da su. Sai dai kuma, babban abin takaici a yau shi ne, wannan kyakkyawar halayya tana fuskantar gagarumar barazana na tabarbarewa. Wannan kuwa yana faruwa ne saboda son kai da kwaɗayin tara abin duniya, da rashin gaskiya da amana da hakuri da ya mamaye al'ummarmu ta wannan zamani. Sai dai ana cewa, ruwa na kasa sai ga wanda bai tona ba, ma'ana za a iya bin wasu hanyoyi da aka ambata a baya watakila a shawon kan matsalar ta yadda al'ummarmu za ta sake ginuwa kamar inda aka fito.

Manazarta

- Abdullahi, I. da Maidabino, I. B. (2013). Rawar da fina-finan hausa suke takawa wajen bata al'adun Hausawa: Nazari daga fina-finai biyu Kara'i da Babban Yaro. A cikin Bunza, A. M. *da wasu* (editoci). *Edepts of International Seminar (Tabarbarewar Al'adun Hausawa)*. Zariya: Ahmadu Bello University Press.
- Alhassan, H. da wasu (1982) *Zaman Hausawa*. Islamic Publications Bureau, Mushin, Lagos
- Ali, B. (2004). Historical rebiew of films and Hausa drama, and their impact on the origin, debelopment and growth of the Hausa home bidious in Kano. In Adamu, A. U. *et al* (eds). *Hausa Home Bideous: Technology, Economy and Society*. Kano: Gidan Dabino Publishers.
- Al-kanawy, A. S. (2004). Fina-finan Hausa: Fadakarwa ko shagaltarwa? In Adamu, A. U. *et al* (eds). *Hausa Home Bideous: Technology, Economy and Society*. Kano: Gidan Dabino Publishers.
- Bugaje, H. M. (2013), "Tarbiyya da Zamantakewar Hausawa: Jiya da Yau." Mu}alar da aka gabatar a Sashen Harsuna da Al'adun Afirka, Tsangayar Fasaha, Jami'ar Umaru Musa 'Yar adua, Katsina.
- Bunza, A.M. (2006) *Gadon Fedè Al'ada*. Tiwal Nigeria Limited, Surulere Lagos.
- Bunza, U.A. (2012), "Tarbiyya a Cikin Adabin Hausa: Tsokaci da Karin Magana." Mu}alar da aka buga a cikin Kada Journal of Liberal Arts, Bol: 7 No. 1, Faculty of Arts, Kaduna State Unibersity, Kaduna.
- C.N.H.N. (1981) *Rayuwar Hausawa*. Littafin da Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya Jami'ar Bayero Kano ta wallafa.
- Chamo, I.Y. (2004) "Tasirin Al'adun Turawa a cikin Finafinan Hausa". A cikin Hausa Home Bideos: Technology, Economy, and Society, Jami'ar Bayero Kano.
- Countries and their Cultures Forum (CCF), (2009). Hausa. Retrieved on 21 September 2016 from: <http://www.city-data.com/forum/-world-forums>
- Dan gambo, H. A. (2013). Gurbacewar al'adun hausa a yau: Dalilansu da hanyoyin magance su. A cikin Bunza, A. M. *da wasu* (editoci). *Edepts of International Seminar (Tabarbarewar Al'adun Hausawa)*. Zariya: Ahmadu Bello University Press.
- [anyaya, B. M. (2007). "Karin Maganar Hausa." Sakkwato: Makarantar Hausa.
- Dan Maigoro, A. (2013). Tashin gwauron zabin fina-finan Hausa da tabarbarewar al'adun Hausawa a goshin karni na 21. A cikin Bunza, A. M. *da wasu* (editoci). *Edepts of International Seminar (Tabarbarewar Al'adun Hausawa)*. Zariya: Ahmadu Bello University Press.

- Gada, N. M. (2014). Kutsen bakin al'adu cikin hidimar aure a Sakkwato. Kundi digiri na biyu wanda aka gabatar a Sashen Harsunan Nijeriya, Jami'ar Usmanu Danfodiyo, Sakkwato
- Guibi, I. I. da Bakori, A. D. (2013). Rawar da kafafen yada labarai suke takawa wajen ruguza al'adun Hausawa. A cikin Bunza, A. M. *da wasu* (editoci). *Edepts of International Seminar (Tabarbarewar Al'adun Hausawa)*. Zariya: Ahmadu Bello University Press.
- Gumel, (1992). "Tarbiyya da [angoginta a Wa}o}in Baka na Hausa". Kundi digiri na biyu wanda aka gabatar a Sashen Harsunan Afirka da Al'adu, Jami'ar Ahmadu Bello, Zariya.
- Gusau, S.M. (1999) "Tarbiyya a Idon Bahausha" A cikin Algaita Journal of Hausa Studies. Jami'ar Bayero Kano. Bolume 1 No 1.
- Gwammaje, K. D. (2013). Kitso da kwarkwata: Wakilcin al'adun Hausawa a fina-finan Hausa. A cikin Bunza, A. M. *da wasu* (editoci). *Edepts of International Seminar (Tabarbarewar Al'adun Hausawa)*. Zariya: Ahmadu Bello University Press.
- Inuwa, U. A. (2013). Kutsen bakin al'adu cikin fina-finan Hausa da yadda suke gurbata al'adun Bahausha. A cikin Bunza, A. M. *da wasu* (editoci). *Edepts of International Seminar (Tabarbarewar Al'adun Hausawa)*. Zariya: Ahmadu Bello University Press.
- Iyan-tama, H. L. (2004). Matsayin fina-finan Hausa a Musulunci. In Adamu, A. U. *et al* (eds). *Hausa Home Bideous: Technology, Economy and Society*. Kano: Gidan Dabino Publishers.
- Ka'oje, U. I. (2006) Tarbiyya a Kagaggun Labaran Hausa : Nazari kan 'Ya'yan Hutu na Malama Bilkisu Funtuwa. Kundi digirin farko, Jami'ar Usmanu Danfodiyo, Sakkwato.
- Kiyawa, H. A. (2013). Tsokaci a kan wasu matsalolin fina-finan Hausa wajen bata tarbiyya. A cikin Bunza, A. M. *da wasu* (editoci). *Edepts of International Seminar (Tabarbarewar Al'adun Hausawa)*. Zariya: Ahmadu Bello University Press.
- Koko, H. S. (2011). *Hausa Cikin Hausa*. Sashen Nazarin Harsunan Nijeriya Kwalejin Ilimi ta Shehu Shagari Sakkwato: Nijeriya.
- Magaji, A. (1999) "Kunya da Mutunta Mutane a Al'adar Bahausha" A cikin Algaita Journal of Hausa Studies, Jami'ar Bayero Kano.
- Mai'aduwa, A. A. (2013). Tabarbarewar al'adun Hausawa a yau: Nazari a kan fina-finan Hausa. A cikin Bunza, A. M. *da wasu* (editoci). *Edepts of International Seminar (Tabarbarewar Al'adun Hausawa)*. Zariya: Ahmadu Bello University Press.
- Maikadara, I. B. (2012). "Tarbiyya a Rubutattun Wa}o}in Hausa na {arni na Ashirin". Cibiyar Nazarin Harsunan Najeriya, Jami'ar Bayero, Kano.

- Malumfashi, I. & Nahuce, M.I. (2014). *Kamusun Karin Maganar Hausa*. Kaduna: Garkuwa Media Services.
- Mwani, J. A. L. & Kankara, I. S. (2013). The role of films in moral decadence among Hausa youth and the emergence of kauraye miscreant activities in Katsina. A cikin Bunza, A. M. *da wasu* (editoci). *Edepts of International Seminar (Tabarbarewar Al'adun Hausawa)*. Zariya: Ahmadu Bello University Press.
- Kamusun Hausa (2006). *Wallafar Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya na Jami'ar Bayero Kano*
- Sani, A-U. & Abdullahi, M. (2016). Global Growing Impact of Hausa and the Need for its Documentation. Being a paper presented at the 29th Annual Conference of Linguistic Association of Nigeria (LAN) on Language and Linguistic Diversity: Documentation and Reitalization of Minority Languages for Sustainable Development, at the University of Jos, Plateau State, from 5th to 9th December, 2016
- Sulaiman, A. I. (2013). Ta'addancin fyade a fina-finan Hausa: Tsokaci kan tasirin fina-finan hausa ga tabarbarewar al'adu yau. A cikin Bunza, A. M. *da wasu* (editoci). *Edepts of International Seminar (Tabarbarewar Al'adun Hausawa)*. Zariya: Ahmadu Bello University Press.
- 'Yartsakuwa, U. D. (2017). Zumunci a yanar gizo: harshen sadarwa tsakanin matasa a shafin whatsapp. Kundin neman digirin farko (B.A Hausa) a karkashin Sashen Nazarin Harshunan Najeriya, Jami'ar Usmanu Danfodiyo, Sakkwato.